

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СУРУНКАЛИ БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ ҚАЙД ЭТИЛГАН КАЛАМУШЛАР ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗИНИНГ МОРФОМЕТРИК ТУЗИЛИШИ

Насриддинов Б.З., Худойбердиев Д.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кимётерапия буйрақлар тузилишига энг аниқ ўзгаришлар келиб чиқишига сабаб бўлди. Бунда кимётерапия таъсиридан кейин каламушларнинг буйрақлари микроскопик текширилганда нефронларнинг тузилишида бир қатор ўзига хос хусусиятлар аниқланди. Баъзи буйрақ таначаларида, шикастланган қон томир коптокчалари аниқланди, бу эса филтрант таркибида, яъни нефрон капсуласи бўлишида эритроцитлар мавжудлигидан далолат беради. Тажриба гуруҳи тери саратон касаллигига чалинган ва кимётерапия қабул қилган 3 ойлик каламушларнинг буйрақларидаги пўстлоқ қавати нефронлари буйрақ таначаларининг кўпи тажриба калламушларининг назорат гуруҳига нисбатан олганда, капсула бўлишининг кичрайиши туфайли майдалашган кўринади. Ўсма касалликларини даволашда эришилган муваффақиятлар билан бир қаторда, даволашининг токсиклиги жуда катта муаммолидир. Саратон касаллигида ривожланадиган қалқонсимон без шикастланиши дорилар концентрациясининг ўзгариши ёки ошиши олиб келиши мумкин, бу уларнинг токсиклигини оширади ва касалхонада қолиш муддатини узайтиради

Калит сўзлар: Онкология, кимётерапия, саратон, гипотирозидизм, тиротоксикоз, гипертирозидизм, фолликула, териоцит, гармон, строма, паренхима.

MORPHOMETRIC STRUCTURE OF THE THYROID GLAND IN RATS WITH CHRONIC RENAL FAILURE AFTER CHEMOTHERAPY

Nasriddinov B.Z., Khudoiberdiev D.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chemotherapy caused the most pronounced changes in kidney structure. In this case, microscopic examination of rat kidneys after chemotherapy revealed a number of specific features in the structure of nephrons. Damaged bundles of blood vessels were detected in some glomeruli, indicating the presence of red blood cells in the filtrate space of the nephron capsule. The cortex of the kidneys of 3-month-old rats with skin cancer after chemotherapy was more compacted due to a decrease in the capsular space in most glomeruli compared to the control group of experimental rats. Along with advances in tumor treatment, treatment toxicity remains a significant concern. Thyroid damage due to cancer can alter or increase drug concentrations, increasing their toxicity and prolonging hospital stays.

Key words: Oncology, chemotherapy, cancer, hypothyroidism, thyrotoxicosis, hyperthyroidism, follicle, thyrocyte, hormone, stroma, parenchyma.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КРЫС С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ

Насриддинов Б.З., Худойбердиев Д.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Химиотерапия вызвала наиболее выраженные изменения в структуре почек. В этом случае микроскопическое исследование почек крыс после воздействия химиотерапии выявило ряд специфических особенностей в структуре нефронов. В некоторых почечных клубочках были обнаружены поврежденные пучки кровеносных сосудов, что указывает на присутствие эритроцитов в фильтрате пространстве капсулы нефрона. Кортикальный слой почек экспериментальной группы 3-месячных крыс с раком кожи после химиотерапию оказался более уплотненным из-за уменьшения пространства капсулы в большинстве почечных клубочков по сравнению с контрольной группой экспериментальных крыс. Наряду с успехами в лечении опухолевых заболеваний токсичность лечения является очень большой проблемой. Повреждение щитовидной железы при раке может привести к изменению или повышению концентрации лекарственных препаратов, что увеличивает их токсичность и продлевает пребывание в стационаре.

Ключевые слова: Онкология, химиотерапия, рак, гипотироз, тиреотоксикоз, гипертироз, фолликул, тироцит, гормон, строма, паренхима.

e-mail: behruz_nasriddinov@bsmi.uz

Долзарблиги. Тажрибада тери саратон касаллиги ва уни даволашда кимётерапияни қўлаб, ананавий даво чоралари билан биргаликда табиий воситалардан фойдаланиш яхши натижаларни берган. Ёмон сифатли ўсма касалликлариди кимётерапия инсон танасига кимёвий воситаларни киритиш орқали хавфли ўсмаларга қарши курашнинг юқори технологияли замонавий усули ҳисобланади. Кимётерапия препаратлари ўсма хужайраларига турли йўллар билан таъсир қилади. Уларни ўсишини секинлашади, бўлиниш жараёнини тўхтатади ёки ўсма хужайралари ҳаётий функцияларини бузади. Кимётерапия препаратлари нафақат ўсма хужайраларига, балки соғлом хужайраларга ҳам таъсир қилади ва уларни ўлимига сабаб бўлиши исботланган [3, 7].

Онкологияда кенг қўлланилаётган кимётерапия эндокрин тизимга, шу жумладан унинг стероид ва ностероид таркибий қисмларига, яъни қалқонсимон безнинг гормонал ва метаболит ўзгаришлар билан боғлиқ жараёнларига таъсир қилади [4].

Кўпинча беморларда саратон ташхиси қўйилгандан кейин сурункали қалқонсимон без касалликлари қайд этилади. Шундай касалликларнинг кўплари тасодифан ёки неоплазмани текшириш натижасида аниқланади ва бу беморлар қабул қиладиган кимётерапиянинг бевосита таъсири натижаси содир бўлади. Баъзи муаллифлар қалқонсимон без дисфункциясининг ривожланиши организмнинг кимётерапияга жавоб бериш маркери бўлиши мумкин деб таъкидлайдилар [8].

Аввало қалқонсимон без касалликларини тўғри ташхислаш ва даволаш кейинчалик саратон метастази бўлган беморларни даволаш ва реабилитация қилишда жуда муҳимдир. Аниқланмаган гипотирозидизм ёки гипертирозидизм кўпинча қўлланиладиган кимётерапиянинг токсиклиги билан боғлиқ аломатлар ҳолда бирга юзага келади, бу эса онколог врачлар томонидан кимёвий дори воситаларининг дозасини камайтиришга ёки даволанишни вақтинча тўхтатишга сабаб бўлади [2,6].

Тажрибадаги саратон касаллиги кимётерапиясида қўлланиладиган цисплатин кимётерапия дори воситаларининг кўп қўлланиладиган гуруҳидан бўлиб, у ДНК, РНК ва оқсилларни ўз ичига олган турли молекулаларни алкиллаши мумкинлиги сабабли алкилловчи восита деб номланган. Препарат ДНК молекуласи билан боғланади ва хужайра бўлиниши, яъни дубликация пайтида унинг парчаланишига олиб келади. Натижада дастурлаштирилган хужайра ўлими жараёни - апоптоз содир бўлади [1, 9].

Алкиллаштирувчи воситалар хужайра циклининг исталган босқичида хужайраларга ҳужум қила олади. Ушбу дори воситалари кимётерапияси саратон касалликларининг кўплаб турлари учун самарали ҳисобланади. Цисплатин дори воситаси нефротоксик таъсири туфайли буйракларда функционал бузилишларга сабаб бўлади ва кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилиги чиқирилди [5].

Тадқиқот мақсади сурункали буйрак етишмовчилиги қайд этилган каламушлар қалқонсимон безининг морфометрик тузилишини ўрганиш.

Материал ва усуллари. Каламушлар 2 гуруҳга бўлинди ($n = 122$): I назорат гуруҳидаги ($n = 40$); 2 ($n = 82$) – гуруҳлар тажриба ҳайвонлари 1 ойликдан бошлаб тери саратон касаллигини чақириш учун тажриба гуруҳларида 7,12-диметилбензантрацен канцероген воситаси орқали каламушлар елка соҳаси тери саратон касаллиги чақирилди. Бунда 70,1% натижага эришилди, яъни 82 та тажриба каламушлари елка соҳаси тери остига 7,12-диметилбензантрацен канцерогени елка соҳаси тери остига 0,1 мг дозада юбориш орқали 53 та каламуш тери саратон касаллиги чақирилди.

Тажрибада сурункали буйрак етишмовчилиги моделини яратиш учун тери саратони қайд этилган каламушларга организмга нефротоксик таъсир қилувчи цисплатин кимётерапия воситасини томир ичига юбордик. Бунда тадқиқот ўтказиш мақсадида каламушларга 0,5 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида 0,5 мл ҳажмдаги дистилланган сув киритилиб турилди.

Кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилигини моделлаштириш мобайнида бир неча каламушлар нобут бўлди. Тажрибада сурункали буйрак етишмовчилиги чақирилди, натижада каламушларнинг омон қолиш кўрсаткичига таъсир қилди.

Назорат гуруҳидаги каламушлар ҳам 21 кун давомида худди шундай 0,5 мл ҳажмдаги дистилланган сув киритилиб турилди, лекин ҳеч қандай патологик таъсир ўтказилмади.

Кимётерепиядан кейинги буйрак етишмовчилиги қайд этилганлигини тасдиқлаш учун қондаги креатинин ва мочевино моқдори назорат қилиб борилди. Бунда биокимёвий кўрсаткичларни қайд этиш учун каламушлардан қон олишда олдин каламушлар эфир наркози ёрдамида хушсизлантирилди. Шундан сўнг думи илиқ (+35+45°C) сувга ботирилди ва 70% ли этил спирти билан қайта ишланди, сўнгра каламуш думи асосидан резина билан сиқилди. Қон олиш учун 1.0 мл ҳажмдаги бир марта ишлатиладиган шприц ишлатилди. Қон хужайраларини шикастламаслик учун

шприца озгина салбий босим ҳосил қилиш орқали қон сўрилди. Жараёндан сўнг каламуш думи дезинфекцияловчи восита билан ишлов берилди (Сюрин В.Н. Методы лабораторной диагностики и вирусных болезней животных: справочник. Агропромиздат, 1986. - 351 с). Қондаги мочевина ва креатинин каби асосий биокимёвий кўрсаткичларни аниқлаш ІЛАВ 650 (Италия, АҚШ, Япония) автоматик анализаторида амалга оширилди.

Хусусий текширув натижалари. Тадқиқотимизда 3 ойлик тажриба каламушларида тери саратон касаллигини моделлаштириб, цисплатин дори воситаси ёрдамида кимётерапия қўллаганимизда турли кўринишдаги патоморфологик ўзгаришларга дуч келдик.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида кимётерепиядан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари қалқонсимон бези бўйиннинг олдинги қисмида жойлашган. Қалқонсимон безни макроскопик жиҳатдан олдиндан кўрганда капалак шаклида ва қалқонсимон безни бўлақларининг юқори қирраси ҳиқилдоққача, пастки қирраси V-VII трахеянинг ярим ҳалқасига тўғри келади.

Қалқонсимон без ташқаридан фиброз капсула билан қопланган бўлиб, капсуланинг калинлашганлигини кўрамиз. Капсула эса безнинг ички чуқур қисмигача кириб борган тўсиқларни ҳосил қилган. У қалқонсимон безнинг строма қисмини ҳосил қилиб, ўзида қон томирлар ва нервларни мавжуд. Қалқонсимон безнинг структур функционал бирлиги фолликулалар шакли ўзгариб, ҳар хил кўринишдаги шаклларни эгаллаган ва фолликулалар ўлчамлари кичрайган (1-расм).

1-расм. Тажриба гуруҳининг 3 ойлик оқ зотсиз каламушлари қалқонсимон безининг микроскопик кўриниши. Ван-гизон бўёғи билан бўялган (ОК 10Х40 ОБ). 1-коллаген тодаларнинг кўпайиши, 2-фоллекулла, 3-фоллекуланинг парчаланиш жараёни, 4-паренхима оролчаларини кўпайиши.

Фолликулалар тиреоцитлари органнинг асосий хужайралари бўлиб, бу хужайралар ҳажми кичрайган ҳолда кўринади ва бу фолликуляр эпителий хужайралари органнинг паренхимасини ҳосил қилишга иштирок этган. Фолликуляр эпителий хужайраларини базал қисмидан зич капилляр қон-томирлар тўри билан мустаҳтам ўраб олган ва бир-бири билан алоқаларини таъминлайди. Тиреоцитлар апикал юзалари эса фолликула бўшлиғига қараган бўлиб, фаоллиги пасайган. Ён юзалари билан ён томондаги қўшни хужайра билан боғлаб турувчи тўзилмаларини сустлашгани эвазига хужаралараро масофаларни ошганлигини кўришимиз мумкин. Фолликуляр эпителий хужайралари апикал юзасида ҳам микроворсинкалар миқдорининг камайганлиги кўринади. Бу хужайралар фолликулалар базал мембранаси деворига терилиб турганлиги ҳисобига фолликулалар деворини ҳосил қилган. Қалқонсимон безда фолликулалар бутун без бўйлаб ҳар хил тартибда жойлашган ва уларнинг бўшлиқларида колоид моддаларни ҳосил бўлиши издан чиқган.

Фолликулалар бўшлиқларида коллоид модда ҳосил бўлиши бузилганлиги қалқонсимон безнинг гармонлари секреция жараёнларини бузилганлигидан далолат беради. Фолликулалар атрофида капилляр қон томирлар тўр ҳосил қилган ва уларни шикастланганлиги кўринади.

Тажрибадаги тери саратони кимётерепиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари қалқонсимон безининг фаолиятининг нофаоллик ҳолатига ўтганлигига кўра,

тиреоцит хужайраларининг шакли ясси ва кубсимон шаклда кўринади. Фолликула бўшлиғида эса колоид модда миқдори камайган ва бу эса фолликулаларда каллоид модданинг ҳосил бўлиши бузилганлигидан далолат берди. Микропрепаратлар гемотоксиллин-эозин билан бўялганда оқ рангда бўлган донатор кўринишдаги ҳосилалар сифатида бўялган ҳолатни кўрамиз (2-расм).

2-расм. Тажриба гуруҳи ҳайвонлари қалқонсимон беzi параметрлари динамикаси (мкм).

Тажрибада тери саратони кимётерапиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари гуруҳидаги 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг қалқонсимон без капилляр диаметри 5,07 мкмдан 5,89 мкмгача, ўртача $5,47 \pm 0,62$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 19,91% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Капилляр сонинг зичлиги эса 51,83 тадан 60,05 тагача, ўртача $55,68 \pm 1,47$ та, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 4,69% га кам миқдорда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без капилляр кўндаланг кесимидаги юзаси 5,47 мкм²дан 7,06 мкм²гача, ўртача $6,29 \pm 0,38$ мкм², бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 10,78% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Тиреоид эпителийнинг баландлиги марказий қисмда 3,81 мкмдан 4,34 мкмгача, ўртача $4,07 \pm 0,09$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 22,62% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди (3 расм).

3-расм. Тажриба гуруҳи ҳайвонлари қалқонсимон беzi параметрлари динамикаси (мкм).

Тажриба каламушлари қалқонсимон беи В-хужайралар (Ашкенази-Гюртел хужайлари) қалқонсимон без хужайралар таркибида бўлиб, булар бегона хужайралар эмас, балки йирик триоцит хужайралари кўринишида намоён бўлди. Бу хужайралар бошқа териоцит хужайралардан фаркли ўлароқ цитоплазмасида яхши бўяладиган донатор ядролари хужайра марказига жойлашган ва юмалоқ шаклдаги кўринишга эга. Бу хужайралар меъёрда қалқонсимон без паренхимасида жуда кам миқдорда учрашини кузатдик. В-хужайралар асосан ёши катта организмларда кўп миқдорда учраши маълум ва бизнинг тажрибамизда ҳам тери саратон касаллигида кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилигида В-хужайралар сонини ошганлигини кўрдик. Бу ҳолат эса қалқонсимон безнинг одатий териоцит хужайралари фаолияти сусайганини, ҳамда уларни вазифасини айнан В-хужайралар бажараётганлигини билдиради.

Тажрибада тери саратони кимётерапиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажрибанинг оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон беи парафолликуляр ёки С хужайралари ҳам камайганлигини кўришимиз мумкин. Улар оқсил табиатли тирокальцитонин, соматостатин и биоген амин-серотонин гормонлари ишлаб чиқаради. Бу каби хужайралар тажрибадаги каламушлар қалқонсимон беи бўлакларининг орқа-ён юзасида, яъни ҳиқилдоқга бирикиб турган қисмида жойлашган. Кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажрибанинг оқ зотсиз каламушлари қалқонсимон беида уларнинг миқдори ҳам камайган. Қалқонсимон без бўлақчаларининг орқа томонида трахея ва қизилўнғач эгатчасида қалқон олди беи, ҳамда пастки қалқонсимон беи артерияси ва қайтувчи ҳиқилдоқ нерви жойлашганлигини кўраимиз.

Интерфолликуляр С-хужайралар сони 7,48 тадан 9,03 тагача, ўртача $8,25 \pm 0,62$ тани, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда 16,5% га кам миқдорда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без фолликуласининг В-хужайралар сони 8,98 тадан 11,14 тагача, ўртача $10,05 \pm 0,24$ тани, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда 29,45% га кўп миқдорда эканлигини кўрсатди. Тажриба каламушлари қалқонсимон беи фолликула диаметри 23,68 мкдан 36,89 мкмгача, ўртача $25,19 \pm 1,47$ мкм, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда 12,38% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон безнинг марказий қисмида фолликула юзаси 726,83 мкм²дан 873,41 мкм²гача, ўртача $800,07 \pm 31,49$ мкм², бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда 13,52% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди.

4-расм. Назорат гурухининг 6 ойлик оқ зотсиз каламушлари қалқонсимон безининг микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин бўёғи билан бўялган (ОК 10Х40 ОБ). 1- қалқонсимон без оролчалари. 2- фолликуляр С-хужайралар. 3-фолликуляр бўшлиқдаги коллоид модданинг ҳосил бўлиши, 4-тиреоцитлар ядроси.

Тажрибадаги тери саратони кимётерапиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари қалқонсимон без фолликуласининг таркибий қисмлари ўзаро нисбати таҳлил қилинганда тироцит хужайралар 20,18 фоиздан 22,2 фоизгача, ўртача $21,15 \pm 1,09$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда 15,67% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Фолликулалар коллоид моддаси 20,17 фоиздан 24,53 фоизгача, ўртача $22,36 \pm 0,25$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига

караганда 20,6% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без стромаси 12,84 фоиздан 13,65 фоизгача, ўртача $13,24 \pm 0,17$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига караганда 16,1% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди (5-жадвал).

5-расм. Тажриба гурухи ҳайвонлари қалқонсимон беzi параметрлари динамикаси (%).

Тажрибадаги тери саратони кимётерапиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари қалқонсимон беzi паренхимасида тироцитлар тўпланган интерфолликуляр оролчалар миқдори ошганлиги кўринади. Уларнинг фолликула бўшлиғи мавжуд эмас. Оролчалар тироцитлари ҳажм жиҳатидан кичрайган ўлчамда ва бу ҳолат қалқонсимон без гормонларини ишлаб чиқариши бузилганлигидан далолат беради. Қалқонсимон без функционал фаоллиги пасайганлиги ҳисобидан оролчалар фаоллиги пасайган ва тироцит хужайралар ҳам коллоид модда ҳосил қила олиши издан чиқган деб айта оламиз. Шундай қилиб, қалқонсимон беzi оролчаларидан янги фолликулларнинг шаклланиши йўқолган. Оролчалар тироцит хужайралари орасида С-хужайралар миқдор жиҳатдан ҳам камайганлигини кўрамиз. Тажрибада қалқонсимон без фолликула ва оролчалари нисбатини кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилигида 29/71% натижаларни берди.

1-жадвал.

Тажриба гуруҳларидаги оқ зотсиз қаламушлар қалқонсимон безининг гистоморфометрик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ўлчовлари
Капилляр диаметри (мкм)	$5,47 \pm 0,62$
Капиллярлар сони зичлиги	$55,68 \pm 1,47$
Кўндаланг кесимдаги капиллярларни умумий юзаси (мкм ²)	$6,29 \pm 0,38$
Тироид эпителий баландлиги (мкм)	$4,07 \pm 0,09$
Интерфолликуляр С-хужайралар сони	$8,25 \pm 0,62$
Фолликула В-хужайралар сони	$10,05 \pm 0,24$
Фолликула диаметри (мкм)	$25,19 \pm 1,47$
Фолликула юзаси (мкм ²)	$800,07 \pm 31,49$
Тироид эпителий (%)	$21,15 \pm 1,09$
Коллоид (%)	$22,36 \pm 0,25$
Строма (%)	$13,24 \pm 0,17$

Экспериментал тадқиқотда тери саратони кимётерапиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари қалқонсимон безининг бажарадиган функциясига кимётерапияни тўғридан-тўғри салбий таъсир кўрсатиши ҳисобида, қалқонсимон безининг қон билан кўп миқдорда ва фаол таминланишини ҳисобга олиб, артерияларни диаметри камайганлиги эвазига қон

таъминотини пасайганлигини кўраимиз. Қалқонсимон безнинг юқори ва пастки жуфт қалқонсимон артериялар кўндаланг кесими юзаси ҳам диаметри камайганлигига мос равишда камайган. Баъзи ҳолларда пастки тоқ қалқонсимон артерия тармоқларини ҳам кўришимиз мумкин.

Умумий аниқланган ҳужайралар сони	642
Позитив ҳужайралар	149
Негатив ҳужайралар	493
Позитив экспрессия	23.20%
Умумий майдон	360490 px ²

6-расм. Қалқонсимон безнинг иммуногистохимёвий ўзгаришларини p-53 маркерининг экспрессияланиш кўрсаткичларини ўрганиш. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.5.1. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган ҳужайралар қизил рангда.

Тажрибада тери саратони кимётерапиясидан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган тажриба ҳайвонлари қалқонсимон безнинг веналари жуфт юқори, ўрта ва пастки қалқонсимон без веналари қонни олиб кетади, баъзан эса энг пастки тоқ қалқонсимон вена билан қон оқиб кетиши кузатилади. Препаратларимизда қалқонсимон безда лимфа томирлари без ичида таркалиб тармоқланган тўр шаклда кўринади. Лимфатик томирлар ҳам шикастланиб, уч ўлчамли тармоқ шаклида бошланиб тўртта - бешта фолликула билан ўзаро боғлар ҳосил қилган. Ҳосил бўлган бу лимфа томирлари бўлақлараро бўшлиқларга кириб бўлақлараро лимфатик томирларни ҳосил қилган ва кейинчалик безнинг юза қисмида қўшилиб ташқи олиб кетувчи лимфатик тармоқни ҳосил қилган. Кейинчалик эса бу лимфа томирларидан претрахеал ва паратрахеал лимфа тугунларга кўйилади. Шу йўналишда улар ўмров ости ва латерал бўйин чуқур лимфа тугунларига борган. Қалқонсимон безнинг нерв толалари билан инервацияси бўйин соҳасидаги симпатик ўзанининг юқори, ўрта ва пастки тармоқлари орқали амалга оширилган. Қалқонсимон без нервлари томир йўналиши бўйлаб без ички қисмига кириб нерв чигалларини ҳосил қилган. Шу билан биргаликда безни адашган нерв тармоқлари ҳам юқори ва пастки ҳикилдоқ неврлари таркибида кириб парасимпатик нерв системаси фаолиятини бажаради.

Хулоса. Тери саратони кимётерапияда 0,4 мг/кг дозада цисплатин воситаси қабул қилиб, кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилиги чақирилган оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон беzi калоид моддаси фолликулаларни тўлдириб туриши издан чиқган, меъёрда бир хил миқдорда тўлдириб туради. Бўлақчалараро бириктирувчи тўқима Ван-гизон усули билан бўялиб кўрилганда кучсиз намоён бўлган. Хулоса қилиб айтганда тажриба гуруҳидаги каламушларни қалқонсимон безининг бўлақларининг эпителий ҳужайралари камайганини, шу билан бирга каллоид модда миқдори ҳам кам шаклланганлигини кўраимиз.

Меъёрда ва кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилигида каламуш қалқонсимон беzi параметрлари солиштирилганда энг кўп пасайиш қалқонсимон беzi тиреоцитлари баландлиги (1,29

марта), каллоид модда (1,26 марта), капиллярлар диаметрлари (1,25 марта), С-хужайралар миқдори (1,2 марта) ва безнинг стромасида (1,19 марта), шунингдек энг кам пасайиш эса капиллярлар сони (1,05 марта) ва капиллярлар юзасида (1,12 марта) кузатилди. Қолган кўрсаткичларда бир хил пасайиш оралигида (1,14 - 1,18 марта) қайд этилди. В-хужайралар миқдори ошиши (1,42 марта) кузатилди.

Тажриба гуруҳларидаги оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон беши тўқимасида р-53 маркёрларининг экспрессия даражаси кимётерапиядан кейинги буйрак етишмовчилигида 23,20% ни ташкил этди, бу эса меъёр кўрсаткичларига кўра анча кўп.

Адабиётлар рўйхати:

1. Andrade TAM, Iyer A, Das PK, Foss NT, Garcia SB, Coutinho-Netto J, Jordão-Júnior AA, Frade MAC. The inflammatory stimulus of a natural latex biomembrane improves healing in mice. *Braz J Med Biol Res.* 2011;44(10):1036-1047. doi:10.1590/S0100-879X2011007500116.
2. Амонов, Ш. Морфология структур кожи у крыс при химиотерапии рака молочной железы, а также коррекции маслом косточек граната и тималином в эксперименте // Ш. Амонов, Ю. Бахронов // Евразийский онкологический журнал. - 2025. № 4 13. - 465-475. doi: 10.34883/PI.2025.13.4.025
3. Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. *JAm Acad Dermatol.* Apr 2014;70(4):748-762. doi:10.1016/j.jaad.2013.11.038
4. Bakhronov JJ, Teshaeв SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. *Int J Pharm Res.* 2021;13(1):683. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102.
5. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. *BIO Web Conf.* 2024;121:03017. doi:10.1051/bioconf/202412103017.
6. Elias PM, Gruber R, Crumrine D, Menon G, Williams ML, Wakefield JS, et al. Formation and functions of the corneocyte lipid envelope (CLE). *Biochim Biophys Acta.* 2014;1841:314–318. doi:10.1016/j.bbailip.2013.09.011.
7. Koschwanez HE, Broadbent E. The use of wound healing assessment methods in psychological studies: a review and recommendations. *Br J Health Psychol.* 2011;16:1-32. doi:10.1348/135910710X524633.
8. Khodjieva N. Morphological changes of the kidney in breast cancer. *Akademicheskije issledovaniya v sovremennoy nauke.* 2024;3(43):193–194. doi:10.5281/zenodo.14060080.
9. Khasraw M, Bell R, Dang C. Epirubicin: Is it like doxorubicin in breast cancer? A clinical review. *Breast.* 2012;21:142–9. doi:10.1016/j.breast.2011.12.012.

Иқтибос учун: Насриддинов Б.З., Худойбердиев Д.К. Сурункали буйрак етишмовчилиги қайд этилган каламушлар қалқонсимон безининг морфометрик тузилиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 939–946. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20366055>